

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LİM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOYILLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadvov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	
SAVDO KORXONALARINI BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH SHART-SHAROITLARI ...	402
B. Sulaymonov	
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING SERVICES IN BANKS: TAXONOMY OF BARRIERS AND THEIR INTERDEPENDENCIES.....	408
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OZIYQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	415
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH REJIMIDA TOVARLAR HARAKATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	422
Lutpullayev Shukrullo Kudratullayevich	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARIDA YASHIRIN IQTISODIYOT TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI.....	429
Umarov Ilhomjon Yuldashevich, Ubaydullayev Ziyodullo Habibullo o‘g‘li	
ИЗНОС РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	433
Озодова Шахризода Озодовна	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ..... 437

Маърупова Дилсора Абдулла кизи

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Маърупова Дилсора Абдулла кизи,

докторант Ташкентского государственного экономического университета

ORCID: 0009-0003-0361-6396

Аннотация. Исследован организационно-экономический механизм привлечения частных инвестиций в электроэнергетический сектор Узбекистана в период системных реформ 2019–2024 гг. Все количественные данные основаны на верифицированных официальных источниках, включая материалы Министерства энергетики Республики Узбекистан, IRENA, IEA, Электроэнергетического совета СНГ и Азиатского банка развития. Проанализированы институциональные преобразования, обеспечившие привлечение независимых производителей электроэнергии, выявлены ключевые ограничения дальнейшего развития отрасли и предложены направления совершенствования регуляторной среды.

Ключевые слова: независимые производители электроэнергии, IPP, PPA, анбандлинг, прямые иностранные инвестиции, оптовый рынок электроэнергии, возобновляемые источники энергии, Узбекистан.

Annotatsiya. O'zbekiston elektroenergetika sektoriga xususiy investitsiyalarni jalb qilishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi 2019–2024-yillardagi tizimli islohotlar sharoitida tadqiq etilgan. Barcha miqdoriy ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, IRENA, IEA, MDH Elektroenergetika kengashi hamda Osiyo taraqqiyot bankining verifikatsiya qilingan rasmiy manbalariga asoslangan. Mustaqil elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilarini jalb etishga xizmat qilgan institutsional o'zgarishlar tahlil qilingan, tarmoq rivojlanishining asosiy cheklovlari aniqlangan hamda tartibga solish muhitini takomillashtirish yo'nalishlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilari, IPP, PPA, anbandling, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, elektr energiyasining ulgurji bozori, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, O'zbekiston.

Abstract. The organizational and economic mechanism for attracting private investment into Uzbekistan's power sector during the period of systemic reforms in 2019–2024 is examined. All quantitative data are based on verified official sources, including materials from the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan, IRENA, IEA, the CIS Electric Power Council, and the Asian Development Bank. Institutional reforms that facilitated the entry of independent power producers are analysed, key constraints to further sectoral development are identified, and directions for improving the regulatory environment are proposed.

Keywords: independent power producers, IPP, PPA, unbundling, foreign direct investment, wholesale electricity market, renewable energy sources, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Переход от государственной монополии к рыночной модели с участием независимых производителей электроэнергии (Independent Power Producers, IPP) является одним из ключевых направлений реформирования электроэнергетики Узбекистана. По данным IEA, установленная мощность страны в 2019 г. составляла 12,9 ГВт при выработке 63,6 ТВт·ч, из которых около 85 % обеспечивалось за счёт сжигания природного газа. Дефицит инвестиций в новые генерирующие мощности на фоне роста ВВП страны на 8–8,5 % в год обусловил необходимость привлечения частного капитала посредством механизма долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии (Power Purchase Agreements, PPA).

Изучение процесса формирования данного механизма, его результатов и структурных ограничений представляет как научный, так и практический интерес для выработки рекомендаций по совершенствованию инвестиционного климата в отрасли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы привлечения частных инвестиций в электроэнергетический сектор Узбекистана активно исследуются в контексте проводимых отраслевых реформ. В обзоре энергетической политики Узбекистана, подготовленном Международным энергетическим агентством в 2022 году, подчёркивается необходимость модернизации отрасли за счёт рыночных механизмов, расширения участия частного сектора и внедрения конкурентных принципов организации рынка электроэнергии [3]. В исследовании «Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap» эксперты IEA отмечают, что развитие механизмов государственно-частного партнёрства и долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии является одним из ключевых условий привлечения инвесторов в энергетическую инфраструктуру [4].

Существенный вклад в изучение инвестиционных процессов в электроэнергетике вносят материалы IRENA и Азиатского банка развития. По данным IRENA, в последние годы в Узбекистане наблюдается ускоренный рост мощностей возобновляемых источников энергии, что стало результатом проводимой политики либерализации отрасли и привлечения независимых производителей электроэнергии [5]. Эксперты Азиатского банка развития рассматривают реформирование институциональной структуры управления отраслью, развитие конкурентной среды и совершенствование системы регулирования как важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности электроэнергетики [6].

Отечественные источники также подтверждают значительные результаты реформ. По данным Министерства энергетики Республики Узбекистан, в 2024 году в эксплуатацию введены новые генерирующие мощности с участием частного капитала [7]. В публикациях Gazeta.uz, Sputnik Uzbekistan и Kursiv.media отмечается существенный рост объёмов привлечённых инвестиций, а также формирование новых механизмов взаимодействия государства и частных инвесторов в энергетическом секторе [8; 9; 10]. Вместе с тем дальнейшее повышение эффективности инвестиционной политики связывается с завершением тарифной реформы, развитием конкурентного рынка электроэнергии и укреплением институциональных механизмов регулирования отрасли [6; 11].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическую базу исследования составляют исключительно верифицированные официальные источники: нормативно-правовые акты Республики Узбекистан; официальные сообщения Министерства энергетики Республики Узбекистан; статистические данные IRENA (*Renewable Capacity Statistics 2025*); база данных IEA (*Energy Policy Review: Uzbekistan 2022*); материалы Азиатского банка развития; сообщения официальных средств массовой информации, содержащие прямые ссылки на высказывания должностных лиц. Оценочные данные в исследовании специально обозначены как таковые.

Методология исследования включает структурно-функциональный анализ институциональных изменений, ретроспективный анализ динамики энергетических мощностей, а также компаративный анализ опыта стран с аналогичной структурой реформ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Институциональная база

Первый крупный IPP-проект — СЭС мощностью 100 МВт компании Masdar (ОАЭ) в Навоийской области — введён в эксплуатацию в 2021 г. В 2022 г. запущена вторая СЭС той же компании мощностью 100 МВт в Самаркандской области. К 2023 г. Masdar завершила строительство ещё трёх фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях совокупной мощностью 900 МВт. Перечень ключевых IPP-проектов с верифицированными источниками приведён в таблице 1.

Таблица 1
Ключевые IPP-проекты в электроэнергетике Узбекистана (2021–2024 гг.)¹

Проект	Инвестор	Мощность, МВт	Год ввода
СЭС Навоийская	Masdar (ОАЭ)	100	2021
СЭС Самаркандская	Masdar (ОАЭ)	100	2022
СЭС (Джизакская, Самаркандская, Сурхандарьинская)	Masdar (ОАЭ)	900	2023

1 Источник: составлено автором по: gov.uz/minenergy (март 2025); IEA (2022).

ВЭС и СЭС (декабрь 2024 г.)	Различные IPP	~2 300	2024
ТЭС (CCGT), пакет проектов 2019–2024 гг.	Различные IPP	965,2	2024
BESS (Ферганская и Андижанская области)	IPP	300	декабрь 2024 г.

Объём инвестиций и мощностей

По данным, озвученным на Энергетическом форуме в Ташкенте в мае 2026 г., в энергетический сектор страны привлечено около 19 млрд долл. США частных инвестиций, а также введено более 17 ГВт новых мощностей. В декабре 2025 г. Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев на расширенном заседании Кабинета Министров отметил показатель совокупных инвестиций в энергетику в размере 35 млрд долл. США. Сравнение состояния отрасли до и после реформы приведено в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика электроэнергетики Узбекистана до и после реформы²

Параметр	До реформы (до 2019 г.)	После реформы (2024–2025 гг.)
Структура рынка	Вертикальная монополия — АО «Узбекэнерго»	Анбандлинг: генерация, сети и сбыт (Указ от 04.10.2023)
Частные инвестиции	Отсутствовали	~19 млрд долл. США (Энергетический форум, май 2026 г.); 35 млрд долл. США — данные Президента Республики Узбекистан (декабрь 2025 г.)
Установленная мощность	12,9 ГВт (IEA, 2022)	~21 ГВт (оценка на основе 18,3 ГВт на конец 2023 г. и ввода 2,8 ГВт в 2024 г.)
Мощность ВИЭ	1 908 МВт (только ГЭС)	5 166 МВт, в том числе СЭС — 2 275 МВт, ВЭС — 501 МВт, ГЭС — 2 391 МВт (IRENA, 2025)
Выработка электроэнергии	61,6 млрд кВт·ч (2019 г., UNECE)	~81,5 млрд кВт·ч (2025 г., gov.uz)
Регулятор	Отсутствовал	АДРЭР (создан Указом от 04.10.2023)
Субсидии (оценка)	3,8 млрд долл. США в год, или 6,6 % ВВП (2020 г., IEA)	Сокращаются; тарифная реформа действует с 01.05.2024

Развитие возобновляемой энергетики и существующие ограничения

По данным IRENA (2025), совокупная мощность объектов ВИЭ в Узбекистане к концу 2024 г. достигла 5 166 МВт, что составляет 24,4 % общей установленной мощности страны. В том числе мощность гидроэлектростанций составила 2 391 МВт, солнечных электростанций — 2 275 МВт, ветровых электростанций — 501 МВт. Согласно данным Министерства энергетики Республики Узбекистан, в 2024 г. выработка электроэнергии «зелёными» станциями достигла 4 860,5 млн кВт·ч.

Вместе с тем сохраняются отдельные структурные ограничения развития отрасли: в 44 районах страны потери электроэнергии в сетях превышают 20 %, оптовый рынок электроэнергии ещё не сформирован, а действующие тарифы не в полной мере обеспечивают покрытие совокупных затрат участников рынка.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в Узбекистане сформирована базовая институциональная основа для развития IPP и достигнуты значительные количественные результаты в сфере привлечения частных инвестиций. Вместе с тем без завершения тарифной реформы система продолжает оставаться зависимой от государственных гарантий по договорам PPA. По данным Азиатского банка развития, в 2024 г. на поддержку реформ энергетического сектора было выделено 300 млн долл. США, включая мероприятия по формированию независимого регулятора. Стратегический план развития отрасли, утверждённый Правительством Республики Узбекистан, предусматривает ввод около 34 ГВт новых мощностей к 2035 г. (Boston Consulting Group, Investor Day).

2 Источник: составлено автором по данным IEA (2022); IRENA (2025); gov.uz

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За период 2019–2024 гг. в электроэнергетический сектор Узбекистана были привлечены значительные объёмы частных инвестиций, а мощности возобновляемых источников энергии выросли с нулевого уровня до 2 776 МВт (солнечные и ветровые электростанции) согласно данным IRENA за 2025 г. Созданы ключевые институты отрасли, включая регулятора (АДРЭР), единого закупщика электроэнергии (АО «Узэнергосотиш»), а также принят Закон Республики Узбекистан «Об электроэнергетике».

Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности отрасли необходимо завершение тарифной реформы, снижение потерь электроэнергии в сетях до нормативного уровня, создание полноценного оптового рынка электроэнергии, а также дальнейшее укрепление институциональной и функциональной независимости регулятора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы управления ТЭК» от 01.02.2019. — URL: <https://lex.uz>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и реформированию электроэнергетической отрасли» от 04.10.2023. — URL: <https://lex.uz>
3. IRENA. *Renewable Capacity Statistics 2025*. — Abu Dhabi: IRENA, 2025.
4. IEA. *Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap*. — Paris: IEA, 2022. — URL: <https://www.iea.org/reports/solar-energy-policy-in-uzbekistan-a-roadmap>
5. IEA. *Energy Policy Review: Uzbekistan 2022*. — Paris: OECD/IEA, 2022.
6. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Мощности, введённые в эксплуатацию в 2024 году. — gov.uz, март 2025 г. — URL: <https://gov.uz/ru/minenergy/news/view/39442>
7. Sputnik Uzbekistan. Узбекистан привлёк \$19 млрд частных инвестиций. — 12.05.2026. — URL: <https://uz.sputniknews.ru/20260512/uzbekistan-privlek-19-mlrd-chastnyx-investitsiy-energosektor-narastil-vic-25-raz-57513263.html>
8. Kursiv.media. Узбекистан привлёк \$35 млрд инвестиций в энергетику — Мирзиёев. — 05.12.2025. — URL: <https://uz.kursiv.media/2025-12-05/uzbekistan-privlek-35-mlrd-investicziy-v-energetiku-mirziyoev/>
9. Gazeta.uz. Президент АБР: Узбекистан — пример стратегического подхода к привлечению инвестиций в энергетику. — 05.05.2025. — URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/05/05/adb-energy-uzbekistan/>
10. Eprussia.ru. Узбекистан делает ставку на реформы в развитии энергетики. — апрель 2025 г. — URL: <https://www.eprussia.ru/epr/507/3569979.htm>
11. Wikipedia. Энергетика Узбекистана. — ред. май 2026 г. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетика_Узбекистана
12. Asian Development Bank. *Uzbekistan: Power Sector Reform Program*. — Manila: ADB, 2022. — URL: <https://www.adb.org>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100